

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732678>
УДК 369.223.224

ВЛИЯНИЕ ДООПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С КОМПЛЕКСНЫМ ВПС

Д.Р. Билялова, Е.А. Арутюнян, Н.В. Савиткова, А.А. Савитков,
студенты 6 курса лечебного факультета
Л.В. Кудряшова,
научный руководитель,
к.м.н., доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения,
Московского Медицинского университета «Реавиз»

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается влияние дооперационной подготовки на результаты хирургического лечения новорожденных с комплексным врожденным пороком сердца (ВПС) в сочетании с тотальным аномальным дренажем легочных вен со стенозом коллектора (ТАДЛВ). Авторы проанализировали современные данные по пороку ТАДЛВ и сравнили диагностические мероприятия прошлых лет. На основании накопленных знаний и анализов можно утверждать, что качество и объем дооперационной подготовки, влияет на течение хирургического лечения. Особое внимание уделяется вопросам кислотно-щелочного состояния, особенно лактату и газовому составу крови. Важным пунктом, влияющим на исход заболевания, является стабильное мониторирование данных показателей при ведении таких пациентов с пороком ТАДЛВ.

В заключении авторами была выявлена закономерная связь объема дооперационной подготовки и исхода хирургического лечения, также были даны рекомендации по ведению беременных женщин и новорожденных детей с ВПС.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, тотально аномальный дренаж легочных вен, стеноз коллектора, хирургическое лечение, дооперационная подготовка

EFFECT OF PREOPERATIVE TRAINING ON SURGICAL TREATMENT OF NEWBORNS WITH COMPLEX UPTAKE

D.R. Bilyalova, E.A. Harutyunyan, N.V. Savitkova, A.A. Savitkov,
Students of the 6th year of the medical faculty

L.V. Kudryashova,
Scientific Director,
Candidate of medical sciences, Associate Professor of the Department of Public
Health and Health,
Moscow Medical University "Reaviz

Annotation: This paper discusses in detail the impact of preoperative training on surgical outcomes of neonates with complex congenital heart disease (UPU) combined with total abnormal pulmonary vein drainage (TADLV) with collector stenosis. The authors analyzed current data on TADLV vice and compared diagnostic measures of past years. Based on the accumulated knowledge and analyses, it can be argued that the quality and volume of preoperative training affects the course of surgical treatment. Particular attention is paid to issues of acid-alkaline state, especially lactate and gas composition of blood. An important item affecting the outcome of the disease is the stable monitoring of these indicators in the management of such patients with TADLV defect.

In conclusion, the authors revealed a logical relationship between the volume of pre-operative training and the outcome of surgical treatment, and also made recommendations for the management of pregnant women and newborn children with UPU.

Keywords: congenital heart defects, total abnormal drainage of pulmonary veins, collector stenosis, surgical treatment, preoperative preparation

Настоящее исследование позволило изучить влияние дооперационной подготовки на результаты хирургического лечения новорожденных с комплексным ВПС в сочетании с тотальным аномальным дренажем легочных вен (ТАДЛВ) и стенозом коллектора [1-4].

Врождённые пороки сердца являются одной из основных проблем современной педиатрии и хирургии. Развитие городов и загрязнение окружающей среды приводят к увеличению заболеваемости врождёнными пороками сердца. Ежегодно в Российской Федерации рождается около 17500 детей с различными пороками сердца, что составляет 249 на 100 тысяч человек населения и эта частота имеет тенденцию к росту [2-5].

В нашей работе впервые проведен комплексный анализ дооперационной подготовки и выявлены положительные и отрицательные факторы, способствующие развитию осложнений.

Результаты исследования будут полезны особенно акушер-гинекологам в женских консультациях и роддомах, кардиохирургам, а также для студентов и ординаторов при подготовке к таким специальностям, как сосудистые хирурги, кардиологи и акушер-гинекологи.

Цель: усовершенствовать качество диагностики и снизить летальность у пациентов с комплексом ВПС в сочетании с ТАДЛВ и стенозом коллектора.

Задачи:

1. Проанализировать статистические данные о новорожденных детях с Врожденными пороками сердца.
2. Выделить две группы пациентов, провести комплексное обследование и сравнить показатели данных групп на дооперационном этапе.
3. Определить влияет ли объем дооперационной подготовки на исход хирургического вмешательства.
4. Дать рекомендации по снижению рисков неблагоприятных послеоперационных исходов.

Материалы и методы: ретроспективное исследование проводилось на базе НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. по данным автоматизированной истории болезни за период с 2018 по 2021 г. В первичный анализ вошло 93 пациентов с ТАДЛВ. В окончательный анализ вошло 17 пациентов. Критерии включения: сложные формы ВПС в сочетании с ТАДЛВ и стенозом коллектора ЛВ; период новорожденности; сердечная недостаточность; стационарное лечение в отделении экстренной хирургии новорожденных за 3 года [3-6]. Критерии исключения: другие формы АДЛВ; Активное течение инфекционного процесса; возраст старше 1 месяца жизни; ТАДЛВ без стеноза коллектора легочных вен [6-10]. Всем детям с ТАДЛВ было проведено комплексное обследование.

Результаты исследования: в нашу исследовательскую работу вошло 17 пациентов (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика пациентов, включенных в исследование

Характеристики	Всего (n-17)
Возраст, дни (M±SD)	8±9,59
Пол:	
Мужской, абс. (%)	14 (82,3)
Женский, абс. (%)	3 (17,6)
Площадь поверхности тела, м/м ² (M±SD)	0,22±0,02
Оценка состояния новорожденного (шкала Апгар)	
на 1 минуте жизни (M±SD)	6,76±1,25
на 5 минуте жизни (M±SD)	7,88±0,99
Длительность дооперационного периода, дни (M±SD)	6,19±4,85
ИВЛ на дооперационном периоде (n-17)	

Проведенный нами анализ на основании инструментальных методов диагностики позволил выявить частоту встречаемости разных типов дренирования ЛВ в исследуемой группе пациентов. 47 % (n = 8) пришлось на долю супракардиальной формы, 36 % (n = 6) на инфракардиальную форму порока, 11 % (n = 2) интракардиальный тип и 6 % (n = 1) смешанные формы порока.

Также мы смогли выделить наиболее частые сочетания ТАДЛВ со стенозом коллектора ЛВ и других форм аномалий развития сердца. В 23,5 % (n = 4) порок сочетался с Общим Открытым АВ каналом, в 17,6 % (n = 3) сочетался с аномалиями положения сердца, в том числе с синдромом гетеротаксии (n = 3), 11,7 % составили сочетания с единым желудочком сердца (n = 2), с крупными септальными дефектами (n = 2) и в сочетании с двойным отхождением сосудов (n = 2). У одного пациента порок сочетался с общим артериальным сволом (5,8 %).

Всем пациентам на момент поступления в кардиостационар были взяты такие лабораторные показатели, как кислотно-щелочной состав (КЩС) и газовый состав крови.

Таблица 2 – Характеристика КЩС и газового состава пациентов на момент госпитализации

Показатели	Количество пациентов(п-17)
pH венозной крови	7,35±0,13 (min 6.9)
Уровень парциального давления углекислого газа венозной крови (pCO ₂), мм рт.ст.	47,81±21.74
Уровень парциального давления кислорода венозной крови (pO ₂), мм рт.ст.	33,52±8,49
Сатурация артериальной крови (SaO ₂)	62.63±18.06
Лактат венозной крови, ммоль/л	3,0±2,77 (min 0.8, max 12.2)
Стандартный бикарбонат плазмы крови (HCO ₃ ⁻), ммоль/л	25.07±8.95
Бикарбонатный буфер (BE), ммоль/л	-0,68±8,54

Проанализировав результаты этих лабораторных исследований, у всех пациентов отмечалась значимая артериальная гипоксемия, склонность к метаболическому ацидозу, высокие уровни лактата венозной крови. По данным ЭхоКГ исследования градиент на коллекторе ЛВ варьировал от 10 до 35 мм рт.ст.

На основании результатов исследования было выделено две группы пациентов по уровню лактаемии и степени компенсации сердечной недостаточности.

1) группа (n = 12/17; 70.5 %) Умеренные проявления сердечной недостаточности; уровень лактаемии до 4 ммоль/л перед операцией;

2) группа (n = 5/17; 29,4 %) Клинически значимая сердечная недостаточность; уровень лактаемии свыше 5 ммоль/л перед операцией.

Существенной разницы по уровню градиента на ЛВ по данным ЭхоКГ исследования между группами не выявлено. Таким образом, всем детям была выполнена операция: устранение стеноза коллектора ЛВ при ТАДЛВ со стенозом коллектора и суживание легочной артерии.

Проанализировав течение послеоперационного периода пациентов по группам было выявлено достоверное различие по длительности коррекционной терапии, длительности нахождения в ОРИТ в п/о периоде и общей длительности пребывания в стационаре.

Рисунок 1 – Оценка КЩС и компенсации по уровню лактата венозной крови

В послеоперационном периоде было проведено сравнение по уровню лактатемии у двух групп пациентов на 1 и 3 день после операции. Критериями компенсации пациентов считалась нормализация лактата крови. В первой группе на 1 сутки после операции уровень лактата венозной крови составил 4,27 ммоль/л, во второй группе 9,48 ммоль/л. На 3 сутки уровень лактата составил 2,25 ммоль/лв первой группе и 5,7 ммоль/л во второй группе. В целом нормализация лактата, как правило, наблюдалась в первые 3 суток п/о, во II группе – в среднем к 12-15 суткам п/о. (рис. 1).

Таблица 3 – Сравнительный анализ послеоперационных исходов

	1 группа	2 группа
Повторные оперативные вмешательства	не отмечено	17,6 % (n = 3)
Необходимость продолжения 2 этапа выхаживания	50 % (7/12 пациентов)	60 % (2/5 пациентов)
Обострение сопутствующей патологии	42 % (5/12 пациентов)	80 % (4/5 пациентов)
Летальность	не отмечено	17,6 % (n = 3)

Рисунок 2 – Течение послеоперационного периода по группам

Сравнив послеоперационные результаты и исходы в двух группах было установлено, что пациентам из второй группы потребовались повторные операции, у этих детей в 80 % случаев обострились сопутствующие патологии, развивалась п/о легочная венозная гипертензия, оказывающая прямое влияние на результаты оперативного лечения ВПС. Также был получен достаточно высокий процент летальных исходов (17,6 %) во 2 группе пациентов (табл. 3, рис. 2).

Выводы:

1. Частота встречаемости ТАДЛВ в мире колеблется от 0,83 до 2,8 % на 1000 живорожденных детей. В РФ частота встречаемости варьирует от 2 до 15 случаев на каждые 1000 новорожденных детей. По сравнению со статистикой 10-летней давности частота обнаружения имеет тенденцию к росту.

2. Сравнение двух групп пациентов показало, что степень предоперационной подготовки (от момента рождения до госпитализации в кардиохирургический стационар) во многом определяет исход хирургической коррекции сложных форм ВПС в сочетании с ТАДЛВ и стенозом коллектора ЛВ.

3. Объем дооперационной подготовки, включающий раннее поступление в кардиохирургический стационар, оперативное лечение в раннем неонатальном периоде сопряжено с меньшим количеством осложнений, сроками пребывания в стационаре и длительностью применения ИВЛ.

4. На основании проведенного исследования были разработаны следующие рекомендации: необходимо особое внимание уделять беременным женщинам, проводить с ними ознакомительные беседы о вредных факторах, тератогенно влияющих на плод. При ВПС плода рекомендовано осуществлять родоразрешение матерей высококвалифицированной бригадой врачей в специализированном центре, сотрудничающим с кардиохирургическим стационаром для ранней маршрутизации пациентов с целью проведения сложных диагностических процедур и оперативного лечения ВПС.

5. Рекомендовано сразу после рождения новорожденного как можно быстрее транспортировать его в кардиостационар для проведения дообследования и хирургического лечения при необходимости.

Список литературы

[1] Congenital heart disease: prevalence at livebirth. The Baltimore_Washington Infant Study. / C. Ferencz, J.D. Rubin, R.J. McCarter et al. // *Am J Epidemiol.* – 1985. № 121. 31-6 p.

[2] Grabitz R.G. Congenital heart disease: incidence in the first year of life. / R.G. Grabitz, M.R. Joffres, R.L. Collins_Nakai. // *Am J Epidemiol.* – 1988. № 128. 381-8 p.

[3] Уилсон Дж. Описание очень необычного образования человеческого сердца. / Дж. Уилсон. // *Philos Trans R Soc Lond.* – 1798. № 88. 346-346 с.

[4] Тотальное anomальное соединение легочных вен: морфология и исход международного популяционного исследования. / А.Н. Сил, Х. Уэмура, С.А. Уэббер, Дж. Партридж, М. Роутон, С.Ю. Хо и др. // Тираж. – 2010. № 122. 2718-2726 с.

[5] Врожденный порок сердца: преобладает при рождении живого ребенка. Исследование новорожденных в Балтиморе-Вашингтоне. / К. Ференц, Дж.Д. Рубин, Р.Дж. Маккартер, Дж.И. Бреннер, К.А. Нил, Л.В. Перри и др. // *Am J Epidemiol.* – 1985. № 121. 31-36 с.

[6] Muller WH Jr. Хирургическое лечение транспозиции легочных вен. / WH Jr. Muller. // *Ann Surg.* – 1951. № 134. 683-693 с.

[7] Дарлинг Р.К. Полный дренаж легочных вен в правую часть сердца: отчет о 17 аутопированных случаях, не связанных с другими серьезными сердечно-сосудистыми аномалиями. / Р.К. Дарлинг, В.Б. Ротни, Дж.М. Крейг. // *Lab Invest.* – 1957. № 6. 44-64 с.

[8] Тотальное anomальное соединение легочных вен: морфология и исход международного популяционного исследования. / А.Н. Сил, Х. Уэмура, С.А. Уэббер, Дж. Партридж, М. Роутон, С.Ю. Хо и др. // Тираж. – 2010. № 122. 2718-2726 с.

[9] Индивидуальный размер легочной вены и выживаемость у младенцев с полностью аномальным соединением легочных вен. / К.Дж. Дженкинс, С.П. Сандерс., Э.Дж. Орав, Э.А. Коулман, Дж.Э. младший Майер, С.Д. Колан. // *J Am Coll Cardiol.* – 1993. № 22. 201-206 с.

[10] Наджм Х.К. Безшовный метод купирования стеноза легочной вены с использованием перикарда *in situ*. / Х.К. Наджм, Калдароне, Калифорния, Дж. Смоллхорн, Дж.Г. Коулз. // *J. Thorac Cardiovasc Surg.* – 1998. № 115. 468-470 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Congenital heart disease: prevalence at livebirth. The Baltimore Washington Infant Study. / C. Ferencz, J.D. Rubin, R.J. McCarter et al. // *Am J Epidemiol.* – 1985. No. 121. 31-6 p.

[2] Grabitz R.G. Congenital heart disease: incidence in the first year of life. / R.G. Grabitz, M.R. Joffres, R.L. Collins_Nakai. // *Am J Epidemiol.* – 1988. No. 128. 381-8 p.

[3] Wilson J. Description of a very unusual formation of the human heart. / J. Wilson. // *Philos Trans R Soc Lond.* – 1798. No. 88. 346-346 p.

[4] Total abnormal pulmonary vein junction: morphology and outcome of an international population-based study. / A.N. Seal, H. Uemura, S.A. Webber, J. Partridge, M. Roughton, S.Yu. Ho et al. // *Circulation.* – 2010. No. 122. 2718-2726 p.

[5] Congenital heart disease: predominates at live birth. Baltimore-Washington Neonatal Study. / K. Ferencz, J.D. Rubin, R.J. McCarter, J.I. Brenner, K.A. Neil, L.V. Perry et al. // *Am J Epidemiol.* – 1985. No. 121. 31-36 p.

[6] Muller WH Jr. Surgical treatment of pulmonary vein transposition. / WH Jr. Muller. // *Ann Surg.* – 1951. No. 134. 683-693 p.

[7] Darling R.K. Complete drainage of pulmonary veins into the right side of the heart: a report of 17 autopsied cases not associated with other serious cardiovascular anomalies. / R.K. Darling, V.B. Rotney, J.M. Craig. // *Lab Invest.* – 1957. No. 6. 44-64 p.

[8] Total abnormal pulmonary vein junction: morphology and outcome of an international population-based study. / A.N. Seal, H. Uemura, S.A. Webber, J. Partridge, M. Roughton, S.Yu. Ho et al. // *Circulation.* – 2010. No. 122. 2718-2726 p.

[9] Individual pulmonary vein size and survival in infants with completely abnormal pulmonary vein connections. / K.J. Jenkins, S.P. Sanders., E.J. Orav, E.A. Coleman, J.E. Meyer Jr., S.D. Colan. // *J Am Coll Cardiol.* – 1993. No. 22. 201-206 p.

[10] [Najm H.K. A seamless method of relief of pulmonary vein stenosis using the pericardium in situ. / H.K. Najm, Caldarone, CA, J. Smallhorn, J.G. Coles. // J Thorac Cardiovasc Surg. – 1998. No. 115. 468-470 p.

© Д.Р. Билялова, Е.А. Арутюнян, Н.В. Савиткова, А.А. Савитков, 2021

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Билялова Д.Р., Арутюнян Е.А., Савиткова Н.В., Савитков А.А. Влияние дооперационной подготовки на хирургическое лечение новорожденных с комплексным ВПС// Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 23-32. URL: <https://ip-journal.ru/>